

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Магистратураси
II-даражали “Ташкилий тактик бошқарув” мутахассислиги 4-гуруҳ
тингловчиси, Мамажонов Мансурбек Алимирза ўғли

Вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий асослари.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шартшароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларни, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган, шу жумладан илгари судланган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, жисмоний шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар фаолиятининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришдан иборат.

2010 йилда мамлакатимизда “**Вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида**”ги Қонун қабул қилинган эди. 2014 йилда эса, “**Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида**”ги Қонун қабул қилинди. Ҳар икки қонуннинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, якка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чора-тадбирлар тизимидан иборат. Шу сабабли, 2010 йилда

кабул қилинган Қонунда вояга етмаганларнинг жисмоний ва маънавий ривожланишидаги хусусиятлар инобатга олинган. Шунингдек, вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширишда асосий масъулият ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар зиммасига юклатилади. Давлат органлари ва муассасаларининг мазкур йўналишдаги фаолияти ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойиллиги бўлган вояга етмаганларни нормал ҳаёт тарзига қайтаришга йўналитирилади.

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунда эса, ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш қаратилган, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойиллиги бўлган барча шахсларга қаратилган ва нисбатан кенг кўламли фаолиятнинг ҳуқуқий асослари белгиланди. Айни пайтда вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасининг йўналишларидан бири ҳисобланди. Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган ёки илгари ҳуқуқбузарликлар содир этган шахсларга нисбатан бевосита профилактик тадбирлар асосини ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси ташкил этади. Яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирлари профилактика суҳбати, расмий огоҳлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисида хабардор қилиш, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, профилактик ҳисобга олиш, мажбурий даволанишга юбориш ва ички ишлар органларининг маъмурий назорати шаклида олиб борилади. 2011 йил 5 октябрда “Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини тарқатиш ва истеъмол қилишни чеклаш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинган эди. Ўрни келганда таъкидлаш жоизки, мазкур Қонун биринчи галда алкогольли ичимликлар ва тамаки маҳсулотларининг вояга етмаганларнинг, энг аввало, 20 ёшга тўлмаган ёшларнинг соғлиғига кўрсатадиган зарарли таъсирини камайтиришга қаратилган. Бу

борада ҳам қилиниши лозим бўлган ишлар кўп. Бундай маҳсулотлар ўқув муассасаларидан 500 метр узоқликда сотилиши белгилаб қўйилган бўлишига қарамасдан, сигарет сотувчилар ўқувчи-талабаларга яқин жойларда савдо қилаётганлиги кузатилади. Бунга “Ёшлар ишлари агентлиги”нинг ҳам, “Маҳалла”нинг ҳам эътибори камлиги, шунингдек, бошқа соғлиқни сақлаш ва спортни ривожлантиришга йўналтирилган ташкилотлар ҳам бефарқ қолаётганлиги бу борада муаммолар мавжудлигини кўрсатади. Албатта, хотин-қизлар қўмиталари, “Ёшлар ишлари агентлиги”, “Маҳалла” фуқаролар йиғинлари томонидан ИИБ ҳамда меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бошқармаси билан ҳамкорликда вояга етмаганлар ҳамда ёшлар ўртасида қаровсизлик ва назоратсизлик, ҳуқуқбузарлик, жиноятчилик, гиёҳвандлик, ОИТС, терроризм, диний экстремизм каби салбий иллатларнинг олдини олиш борасидаги зарур чора-тадбирлар қўшма дастури ишлаб чиқилиб, юзлаб, минглаб тадбирлар ўтказилмоқда.

Ушбу тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида, вилоятлар ҳудудида вояга етмаганлар орасида жиноятчилик камайиб бормоқда. Шунга қарамасдан, вояга етмаганларнинг турли сабабларга кўра водий вилоятларидан чиқиб кетганлиги ҳам бу борада фуқаролик жамияти институтлари ва нодавлат ноижорат ташкилотлар давлат органлари билан ҳамкорликни кучайтиришни тақозо этади. Ёшларнинг долзарб муаммоларини ечиш, жамиятдаги ўрни ва мавқеини оширишда йўл қўйилаётган камчиликларни бартараф этиш, энг асосийси, ёш авлоднинг ижтимоий фаоллигини кучайтириш, бу борада «Ёшлар ишлари агентлиги»нинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Лекин кўп ҳолларда “Ёшлар ишлари агентлиги” томонидан ўтказилаётган тадбирларнинг аксарият кўпчилиги иқтидорли ва ташаббускор ёшлар ўртасида бўлиб, тарбияси оғир ҳамда ҳуқуқбузарликка мойил вояга етмаганлар уларга кам жалб этилади.

Бугун вояга етмаганларни ўз домига тортаётган иллатлардан бири одам савдоси билан боғлиқ муммодир. Криминологларнинг тадқиқотларига кўра, ўсмирлар ва ёшлар ҳуқуқбузарлигига ҳамда уларнинг жабрланувчи бўлиб қолишларига 200 га

яқин омил таъсир қилади. Буларнинг энг асосийси, бола яшаётган оиланинг таъсиридир. Демак, бугун жамият манфаатлари нуқтаи назардан фуқаролик жамияти институтлари, жамоат ташкилотлари оилалар билан ишлаш бўйича махсус иш режалари ишлаб чиқиши ва амалга оширишлари лозим. Шунингдек, хотин-қизлар кўмиталарига вояга етмаган қизлар ўртасида ҳуқуқбузарликни камайтириш бўйича аниқ чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, хотин-қизлар кўмиталари, “ Ёшлар ишлари агентлиги” ва фуқаролар йиғинлари ҳамкорликда вояга етмаганларни эрта турмушга чиқариш ва шаръий никоҳ ўқишига қарши ҳамкорлигини кучайтириш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига ижтимоий носоғлом ҳолатда бўлган ота-оналар ва оилалар билан ишлашни кучайтириш, шунингдек, барча турдаги жамоат ташкилотлари нодавлат нотижорат ташкилотларнинг вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига масъул бўлган муассасалар ва органлар билан ижтимоий ҳамкорлигини ҳамда жамоатчилик назоратини кучайтириш, тунги вақтларда ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар иштирокисиз барлар, ресторан, интернет клублар ёки бошқа кўнинглочар жойларда вояга етмаганларнинг бўлишини назорат қилиш мақсадида таълим муассасалари раҳбарлари иштирокида кўшма рейдлар ўтказиб туриш ҳамда бунга йўл кўйган корхона раҳбарларини маъмурий жавобгарликка тортиш бўйича тавсиялар киритиш лозим. Биринчи Президентимизнинг “Ҳаётимизнинг қайси соҳасини олмайлик, уларнинг барчаси охир-оқибатда шу масалага, яъни бизнинг қандай жамият қуришимиз ва шу жамиятга муносиб баркамол авлодни тарбиялашимизга бориб тақалади”, — деган фикрлари вояга етмаганларни тарбиялаш ва ижтимоий ҳимоя қилиш жуда муҳим масала эканлигини кўрсатади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган “2015 йилда Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш Дастури”да вояга етмаганлар билан ишлаш сифати ва самарасини ошириш, вояга етмаганлар орасида профилактика ва реабилитация тадбирларини кучайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, мазкур вазифалар ижроси бўйича қатор чора-тадбирлар белгиланган. Хусусан, Дастурда вояга

етмаганлар иштирокида “Жиноят ва жазо” маърифий тадбирларини ўтказиш кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Халқ таълими вазирлиги ҳамкорлигида ўтказилган тадбирларда асосий эътибор вояга етмаганларни соғлом турмуш тарзи талаблари асосида тарбиялаш, улар орасида ҳуқуқбузарликлар, жиноятчилик ҳолатлари содир бўлишининг олдини олиш ва ёшларни турли зарарли иллатлар таъсиридан асраш масалаларига қаратилди. Дарҳақиқат, ўтган қисқа давр мобайнида мамлакатимиз ёшларининг соғлом вояга етиши барчамиз учун муҳим вазифа ва мақсадга айланган. Айни мақсад йўлида БМТнинг Болалар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенцияси, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги, “Вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонунлари ва бошқа қонун ҳужжатлари ижросининг таъминланиши ҳамда таъсир доирасига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Агарки, мамлакатимиз аҳолисининг қарийб қирқ фоизи ёшларни ташкил этишини эътиборга олсак, кун тартибидаги мавзунинг нақадар долзарб эканлигини яхши англаймиз. Фарзандларимизни муносиб тарбиялаш, уларнинг тўғри йўлдан оғишмаслигига мустаҳкам замин яратиш бугун ҳар биримизнинг эзгу вазифамизга айланган. Ахир болаларнинг бегонаси бўлмайди. Шу маънода кейинги йилларда **“Мактаб-оила маҳалла”** ҳамкорлиги яхши йўлга қўйилмоқда, Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолияти ҳам шу мақсадга йўналтирилган.

Жойларда ёшлар орасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни турли мафкуравий таҳдидлар ва ёт оқимлар таъсиридан асраш, бўш вақтларини мазмунли ўтказиш, ёшлар бандлигини таъминлашга оид ишлар ҳолатини ўрганмоқда. Хусусан, “Вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг ижросини ўрганиш жараёнида ҳам бу борада ҳал этилиши лозим бўлган қатор муаммолар борлиги аниқланди. Масалан, Интернет клублар фаолиятини тартибга солиш, уларнинг кечки

22:00дан кейинги фаолиятини чеклаш зарурати мавжуд. Айниқса, бугун ижтимоий тармоқлар воситасида

1 X-БЕТ ва “**Кўк кит**” каби хавфли виртуал ўйинлар тобора авж олаётган бир даврда бу каби масалаларга панжа ортидан қараб бўлмайди. Чунки ҳали оқ-қоранинг фарқига яхши бормаيدиган ўспириннинг назоратсиз қолиши унинг тўғри йўлдан чалғиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. Шу боис бу ишга масъул бўлган давлат идоралари, ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат ташкилотлари, вояга етмаганлар ишлари билан шуғулланувчи комиссиялар фаолияти самарадорлиги ҳамда масъулиятини янада ошириш лозим. Вояга етмаганлар орасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва бартараф этиш масаласида ота-оналар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда таълим муассасалари ўртасида мустаҳкам ҳамкорлик йўлга қўйилиши лозим.

Болаларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтириш, ўсмирлар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини мустаҳкамлаш, ота-оналар ҳамда васийлик органларининг масъулиятини ошириш борасида тадбирлар ташкил қилиш лозим. Бу борада, айниқса, Президентимиз ташаббуси билан ҳафтанинг ҳар пайшанбаси мамлакатимизда Профилактика куни сифатида белгилангани, шу мақсадда жойларда ўтказилаётган тадбирлар тобора изчиллик касб этишида кенг жамоатчиликнинг фаол иштирокини таъминлаш заруратини келтириб чиқаради. Ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича тузилмалар, прокуратура, ички ишлар бошқармалари зиммасига вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги ва жиноятчилигининг олдини олиш, ҳудудларда вояга етмаганларнинг маънавий, ахлоқий, ҳуқуқий, эстетик, жисмоний, меҳнат тарбиясида иштирок этиш, уларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қўмаклашиш, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларидан қайтиб келган вояга етмаганларнинг ижтимоий-педагогик реабилитация қилиниши ва мослашувига ёрдам бериш вазифалари юклатилган. “Маҳалла” хайрия жамоат фонди, “Нуроний” жамғармаси ҳамда Маънавият тарғибот маркази ва бошқа тегишли

ташкilotларга маҳаллаларда вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни ҳар томонлама соғлом ва маънан етук шахс этиб тарбиялаш учун ҳуқуқий-маънавий тарғибот ишларини кучайтириш, жойларда, айниқса, маҳалла ва таълим муассасаларида ёшларни соғлом ва комил инсон қилиб ўстириш ва тарбиялаш, уларнинг спорт ва жисмоний тарбия билан шуғулланишлари учун барча шароитни яратиб бериш, бўш вақтларидан унумли фойдаланиши учун кутубхоналар ташкил этиб, уларга ёшларни кенг жалб этиш тавсия этилади. Бу борада амалга оширилаётган ишларни оммавий ахборот воситаларида батафсил ёритиб бориш лозим. Қарор ижросини қатъий назорат қилиш, жойларда ёш авлодни баркамол тарбиялаш борасида олиб борилаётган ишлар ҳолати ва кўламини мунтазам ўрганиб бориши, мутасадди идоралар фаолияти устидан депутатлик назоратини янада кучайтириши лозим. Бу борадаги саъйҳаракатлардан кўзланган асосий мақсад ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этиш ҳолатларининг олдини олиш, уларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, бандлигини таъминлаш, маънан ва жисмонан соғлом авлодни тарбиялашдан иборатдир. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексида вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритиш тартиби алоҳида бобда кўрсатилган бўлиб, ривожланган хорижий мамлакатларнинг жиноят процессуал қонунчилигига мос келади. Масалан, 1985 йилда БМТ томонидан вояга етмаганлар тўғрисидаги стандартлар ва 1989 йилда БМТнинг болаларни ҳимоя қилиш Конвенцияси қабул қилинган. Бугунги мураккаб глобаллашув даврида маънавият соҳасида вужудга келаётган долзарб муаммолар, халқимиз маънавиятини асраш, юксалтириш, айниқса, ёш авлоднинг қалби ва онгини турли зарарли ғоя ҳамда мафкуралар таъсиридан сақлаш, шунингдек, уни ҳимоя қилиш масалалари алоҳида эътиборга моликдир. Ёшларимизнинг маънавий оламида бўшлиқ вужудга келмаслиги учун уларнинг қалби ҳамда онгида соғлом ҳаёт тарзи, миллий ва умуммиллий қадриятларга ҳурматэҳтиром туйғусини болалик давриданок шакллантириш бугун барчамизни ўйлантириши табиийдир. Ватанимизнинг ривожланиши ва

ислохотларнинг муваффақияти кўп жиҳатдан халқнинг ҳуқуқий онги, ҳуқуқий маданияти даражасига боғлиқдир. Бунда ҳар бир шахснинг сиёсий фаоллиги, унинг жамият ҳаётидаги ўзгаришларга нисбатан чинакам фуқаровий муносабатлари, демократик ислохотларга интилувчанлиги, кўзланган мақсадларга тезроқ эришишнинг муҳим омилidir. Бунда ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқий маданияти катта аҳамиятга эга. У инсоннинг ёшлигидан бошлаб онгига сингиб, мустаҳкамланиб бориши керак. Бу ота-оналар, мактабгача тарбия муассасалари, мактаблар, барча жамоат уюшмалари, давлат ташкилотлари, бутун жамиятнинг улкан ва сермашаққат ишидир. Қонунга итоат этиш ҳуқуқий маданиятнинг асосидир, яъни ҳуқуқий маданиятли шахс нафақат қонунларни билади, балки уларга кундалик иш фаолиятида, ҳаттоки, оилавий муносабатларда ҳам амал қилади. Сир эмас-ки, ханузгача жамиятимизда кам бўлса-да вояга етмаган ўсмирлар ўртасида жиноятчиликлар содир этилаяпти. Вояга етмаган ёшлар жиноят содир этишининг ўзига хос психологик хусусиятларини, ўсмирнинг ижтимоий тасавурларини ҳаққоний акс эттира олиш, жиноят мотивларини аниқлаш, ижтимоий-психологик омилларнинг таъсирини ўрганиш ҳуқуқий- демократик ҳамда эркин фуқаролик жамият қураётган Ўзбекистон шароити учун ўта муҳим тарбиявий ва маънавий-ахлоқий муаммодир. Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислон Каримов таъкидлаганидек, мустақил Ўзбекистоннинг янги кишисини тарбиялаш давр талабидир. «Ёшлар билан ишлаш масалалари алоҳида эътиборни талаб қилади. Биз мамлакатимизнинг истиқболи ёш авлодимиз қандай тарбия топишига, қандай маънавий фазилатлар эгаси бўлиб вояга етишига, фарзандларимизнинг ҳаётга нечоғли фаол муносабатда бўлишига, қандай олий мақсадларга хизмат қилишига боғлиқ эканлигини ҳамиша ёдда тутишимиз керак». Муайян ҳудуддаги фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат ташкилотлар ўз ҳудудида жами қанча вояга етмаган шахслар борлиги, болаларнинг мактабдаги давомати, уларнинг лицей ва коллежларга жойлашиши, ўқиш ҳамда ўқишдан ташқари вақтларда спорт ва бошқа маънавий-маърифий ишлар билан бандлиги масалалари, шу муассасалардаги коммунал хизмат, электр, сув, иссиқлик, озик-овқат билан таъминланиши, ушбу муассасаларга

болаларни етказиш ва улар уйларига бемалол боришлари учун йўл-транспорт масалалари, катта йўллар ёнида жойлашган мактаблар ва бошқа вояга етмаганлар муассасалари ёнида авто-йўл ҳодисаси рўй бермаслиги учун тегишли чоратadbирларни белгилаш ҳақида давлат билан баробар масъулиятга эга бўлмоғи лозим. Айниқса, коллеж ва акедемик лицейларни битириб олий ўқув юртига кирмаганлар иш билан таъминланишларида давлатнинг яқин ҳамкорлари бўлиши керак. Бунда профилактикadbирлар ташкил этиш шубҳасиз вояга етмаганлар орасида турли тартиббузарликлар, айниқса, гиёҳвандлик ҳамда ичкиликбозлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олишга хизмат қилади. Зеро, ҳуқуқий демократик давлатни қуриш ва жамият тараққиётининг ривожини ўсиб келаётган авлоднинг таълим-тарбия даражасига боғлиқдир. Бунга эришиш учун эса энг аввало, жамият аъзоларининг сиёсий, ижтимоий, ҳуқуқий савиясини ўстириш керак. Ҳар бир фуқаро, ҳар бир инсон ўз ҳақ-ҳуқуқларини яхши билиши ва уни ҳимоя қила олиши зарур. Замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, фуқароларнинг ҳуқуқий маданияти, ҳуқуқий онги, ҳуқуқий билимларини янада ошириш асосий вазифалардан бири бўлиб келмоқда. Хулқ - инсон хатти-ҳаракати, атроф - муҳит билан ўзаро алоқаси жараёни, унинг ташқи (хатти-ҳаракат) ва ички (психик) шартланган фаолиятининг ташқи ифодаланишидир. Хулқда жамият томонидан қабул қилинган урф – одатлар, ахлоқий, маънавий ва ҳуқуқий меъёрлар ўз ифодасини топади. Субъектнинг шахслилик хусусиятлари унинг хулқига кўра белгиланади. Жиноий хулқда ҳам юқоридаги жиҳатларнинг барчаси иштирок этади, фақат унинг фарқи шундаки, жиноий хулқ ҳуқуқ меъёрлари билан низога киришади. Жиноий хулқнинг ғайриижтимоий йўналганлигини жиноий хулқ содир этилишидаги турли шаклдаги айбдорлик, жиноий ғаразнинг амалий татбиқи, мақсадга эришиш воситасини танлаш, қарорга келиш, мотивация жараёнларини таҳлил қилиш орқали аниқланади. Фаолиятнинг бирлиги ҳаракат ҳисобланиб, унинг ёрдамида у ёки бу фаолият амалга оширилади. Ҳаракатларнинг умумлашмаси муайян фаолият турини ташкил этади. Ҳаракатларнинг асосида мақсад пайдо бўлиши билан субъектнинг мотивига

айланувчи қизиқишлар ва турли эҳтиёжлар кўринишидаги истак ётади. Шунга кўра, мотивларда индивиднинг истаклари ифодаланади.

Соҳага оид адабиётлар таҳлилининг кўрсатишича, жиноятчилик – бу ҳуқуқий тушунча: «жиноят (ёки ҳуқуқбузарлик) – ҳуқуқ меъёрларининг бузилиши бўлиб, у жинойий таъқиб ва жазо билан тугаши мумкин» (Williams, 1978). Жиноятнинг моҳияти ва жинойий жавобгарлик нуқтаи назаридан олиб қараганда, фақатгина ҳуқуқшунослар жиноятчиликнинг «хаттиҳаракат»и доирасидаги умумий жиҳатларини тўлиқ очиш имкониятига эга эмаслар. Масалан, криминал хатти-ҳаракат (acts)- бу индивидуумнинг жиноят содир этиш лаёқати бўлиб, (tendency), мазкур фарқлик «жиноятчилик» сабабини очишда катта аҳамиятга эга ва айни вақтда баҳсталаб ҳамдир. Криминал хулқнинг моҳиятини англашда шахс тушунчаси, шахснинг индивидуал шахсий хислат (хусусият)и концепцияси ётади. Бунга янада кенгрок қарайдиган бўлсак, шуни таъкидлаш жоизки, шахсни психология фани ҳам ўрганади. Шахс психологияси – бу инсонларни бир - биридан ажратиб турувчи хулқ - атвор қонуниятлари (лаёқат ёки хусусиятлар), шунингдек, жараёнлар ва ҳолатлар, яъни умумқабул қилинган назарий асослар билан шартланган қонуниятларни ўрганади. Криминал хулқнинг психоаналитик таҳлили: - Инсон кайф-сафога йўналтирилган хулқини бошқара олмайди. - Ота-оналар боланинг меъёрдан оғган хулқини англамайдилар. - Натижада уларнинг суперэгоси ривожланмай қолади ва ғайриижтимоий импульсларни ушлаб қола олмайди. - Мушкул аҳволдан қутулиб қолмоқлик (acting out) ҳисси тушкунлик ва бечоралиқдир. Ижтимоий-когнитив ёндашув, ҳар қалай айрим ўсмирлар жиноят содир этишларида олдиндан кўзланган мақсад сари интилишларини тахмин қилади. Шунга кўра, жиноятчи – бу «рационал қарор қабул қилувчидир». Виждон ёки ўз ўзини назорат қилиш ва Суперэгонинг ривожланишига бағишланган ижтимоийлашиш назарияларида, криминал хулқ - ахлоқий ривожланишнинг бузилиши сифатида талқин қилинади.

Мазкур ёндашувларга биноан, ахлоқ - бу жамият томонидан қабул қилинган меъёр ва қоидаларнинг ота-оналар, ўқитувчилар ва тенгқурлар томонидан

интернализациялаштириш (ички ўзлаштирилиши) йўли билан қабул қилинган эътиқод сифатидаги кўринишидир. Ушбу нуқтаи назарга кўра, ҳақ ва ноҳақ, ҳақиқат ва ёлғон каби ахлоқий интуициялар; жазодан қочиш ва ижтимоий рағбатга интилиш ёки биологик эҳтиёж сабабли вужудга келадиган аффектив реакцияларни келтириб чиқаради ва улар муайян маданий қолипга эгадир. Ахлоқий ривожланиш когнитив ўсиш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, болалар ижтимоий муносабатлар тажрибаларига асосланган ҳолда муайян ахлоқий қарорлар чиқарадилар. Инсон ўз олдига қўйган мақсадига ижтимоий шароит туфайли эриша олмаганда бегоналашув ҳолати кузатилади. Бундай ижтимоий шароитлар тарзида қашшоқлик ёки тўлиқ таълим олиш имкониятининг йўқлиги кўрсатилади. Ижтимоий кўникма сифатида эса – инсонлар муайян ижтимоий кўникмалари йўқлиги боис ҳам делинквент хулқ актини бажаришлари таъкидланади. Маълумки, ҳар бир оилада болаларни муайян тарбиялаш усуллариининг ўзига хослиги мавжуд. Ушбу ҳолатларда ота-оналарнинг хулқатвори алоҳида ўрин тутди ва бу боланинг ижтимоийлашувига таъсир этади. Мазкур ҳолатда оиладаги тартиб-интизом тадбирлари алоҳида аҳамият касб этади. Масалан, тажоввузкор хулқли фарзандлари бор оилалардаги тарбия усуллари ўрганилганда, ота-онанинг кайфиятига кўра, кўп ҳолларда қаттиққўллик, жазолаш, ота-оналик меҳрининг «танқис»лигини намоён қилиш кабилар қайд этилган Тарбия таъсирининг узлуксизлиги, усули ва унинг моҳияти атрофидаги маълумотларни умумлаштириб, айрим ёндашувларда жазо ва рағбат усуллари самарали эканлиги куч ишлатишдан кўра, катталиқ мавқеи кучи (power assertion), жисмоний куч ишлатиш йўли билан жазолаш, танқид ва кўрқитиш, моддий манфаатлардан маҳрум қилиш, меҳр танқислиги, жисмоний куч ишлатмай туриб боласининг хулқатвори бошқалар учун келитириши мумкин бўлган зарарни хаспўшлаш орқали тушунтириш кабиларнинг гувоҳи бўлиш мумкин. Тажоввузкор хулқли фарзанди бор оила аъзоларнинг ўзаро муносабатларида рад этилганлик ва бефарқлик кабилар кўпроқ кўзга ташланади. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, ота-она орасидаги доимий низолар, уруш-жанжаллар, ўзаро хусумат, шунингдек, мустаҳкам бўлмаган никоҳ болалар хулқида ёшлигиданоқ ўз асоратларини кўрсатади. Жиноятчиларнинг ота-оналарида жиддий

ижтимоий нуқсонлар кузатилади. Бундай ота-оналар ўз фарзандларининг ижтимоий тарбиясига, 158 уларга нисбатан кам эътибор берадилар. Айни вақтда фарзандлар томонидан ҳам шундай муносабат кузатилади ва ҳоказо. Қайд этиш лозимки, вояга етмаганлар жиноятчилиги умумий жиноятчиликнинг таркибий қисмидир. Охириги йилларда уларнинг гоҳ ўсиши, гоҳ пасайиши кузатилмоқда. Криминалистикага оид адабиётларда вояга етмаган қонунбузарларни, улар орасидаги фарқ бирмунча нисбийлигини қайд этган ҳолда, тўрт гуруҳга ажратиб таснифлаш қабул қилинган. 1-гуруҳга – илк бор жиноятга қўл урган вояга етмаган шахслар киритилган. Уларнинг жиноят қилишдан аввалги хулқи ва маънавий қиёфаси бирмунча ижобий. Одатда, бундай ўсмирлар у қадар жиддий бўлмаган жиноятларни мураккаб ёки фавқулодда вазият таъсирида содир этадилар. 2-гуруҳга - илк марта жиноятга қўл урганларнинг аввалги хулқатворини бенуқсон деб бўлмайди. Улар спиртли ичимликлар, наркотиклар истеъмол қиладилар, чекадилар ва уйдан қочиб кетиш каби одатларга эгадилар. 3-гуруҳга – маънавий қарашлари бузуқ ўсмирлар киради. Улар аввал ҳам турли қонунбузарликлар содир этиб, маъмурий жазога тортилган, махсус мактаб ва касб-хунар коллежлари талабалари бўлиб, улар жиноятининг сабаби ва мақсади уларда онгли равишда, катта ёшли шахс ёки ахлоқи бузуқ тенгдошининг таъсирида шаклланади. Муштлишишларда қатнашиш, безорилик, ожизроқларни тунаш каби кўпгина жиноятларни улар дабдурустдан содир этишади. Маънавий бузуқлиги билан жамиятга жиддий хавф туғдириб, хулқатвори ҳар қандай меъёрлардан буткул чиқиб кетган шахслар тўртинчи гуруҳга киритилади. Бу тоифага муқаддам судланганлар (шартли ҳукм қилинган, муддатидан аввал озод қилинган ва ҳ.) ҳам киради. Одатда, улар ишлаш ёки ўқишдан бўйин товлаб, жиноий гуруҳларга уюшган ёки катталарнинг жиноий гуруҳ таркибига кирган ўсмирлардир. Улар кўрс ва бераҳм, уят ҳисси нималигини унутганлар. Асосий мақсадлари – таъмагирлик ва бойиш. Манфаатлари – вақтни бекорчилик билан ўтказиш, қимор ўйнаш, спиртли ичимликларни, наркотик моддаларни истеъмол қилиш ва мазмунсиз жинсий ҳаёт кечиришга интилишдир.